

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILAR BILAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHDA NUTQ O‘STIRISH MASHG‘ULOTLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Sultonova Sharifaxon Kamoldinovna

Andijon viloyati Izbosgan tumani 3-maktab boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq o‘stirish jarayonini sinfdan tashqari mashg‘ulotlar davrida faoliyat bilan uzviy bog‘liqligi haqida ilmiy ma’lumotlar berilgan. O‘quvchilardagi nutq o‘stirish jarayonida o‘qish va ona tili fanlarining integratsion holatdagi faoliyatini tashkil etish vositalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Alifbe, o‘qish, ona tili, matematika, tarbiya, bo‘g‘in, gap, unli va undosh tovushlar, harflar.

Abstract: This article provides scientific information about the inextricable connection between the speech development process of elementary school students and activities during extracurricular activities.

Key words: Alphabet, reading, mother tongue, mathematics, education, syllable, sentence, vowels and consonants, letters.

Ta’lim jarayoni uzliksin faoliyat bo‘lib, har bir sohaning asosi va poydevorib bo‘lib hizmat qiladi. Shu asosga ko‘ra mamlakatimizda ta’lim sohasiga e’tibor zamon talablari asosida rivojlantirish konsepsiyalari ishlab chiqish bilan takomillashtirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “umumiy o‘rta ta’lim sifatini tubdan oshirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo‘llab-quvvatlash va ro‘yobga chiqarish hamda ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat’iy hayotiy nuqtayi nazarga ega yoshlarni tarbiyalash”³⁸ kabi yo‘nalishlar ustuvor vazifalar sifatida belgilab berildi. Bu esa ta’limning dastlabki bosqichlaridan boshlab o‘quvchilar nutqini o‘stirish metodikasini takomillashtirishni ham taqozo etadi.

Shaxsning muayyan sifatlarini tarbiyalash, mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishda fanlararo uzviylik muhim ahamiyat kasb etadi. “Uzviy” tushunchasi lug‘aviy jihatdan “chambarchas holdagi”, “o‘zaro bog‘langan”, “ajralmas” ma’nolarini ifodalaydi.³⁹ Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni atrof-muhit bilan tanishtirish, savodxonlik darajasini oshirish, nutqini rivojlantirishda uzluksiz ta’lim

³⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T., 2027. – №6(766)70-modda.

³⁹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. A. Mutavaliyev tahriri ostida. 5-jild. – T.: Davlat ilmiy nashriyoti. 2008. 89-bet.

tizimining mazkur bosqichida o‘qitiladigan barcha fanlar birdek ahamiyatli. Shu bois “Alifbe”, “O‘qish”, “Ona tili”, “Matematika”, “Tarbiya” va boshqa fanlar bo‘yicha tashkil etiladigan darslarda ularning didaktik imkoniyatlariga tayanib ish ko‘rish o‘quvchilarni har tomonlama kamol toptirishga xizmat qiladi.

Nutq o‘stirish – shaxs tomonidan og‘zaki va yozma badiiy til me‘yorlari: to‘g‘ri talaffuz, urg‘u, grammatika, so‘zlarni to‘g‘ri qo‘llash qoidalarini o‘zlashtirish orqali unda tilning badiiy ifoda vositalaridan samarali foydalangan holda ravon so‘zlash malakalarini rivojlantirishni ifodalovchi pedagogik jarayon. O‘z mohiyatiga ko‘ra nutq o‘stirish shaxs, jumladan, o‘quvchi tomonidan og‘zaki va yozma badiiy til me‘yorlarini amaliy o‘zlashtirish, tilning badiiy ifoda vositalaridan samarali foydalanish, ravon so‘zlash malakalariga ega bo‘lishini ta‘minlovchi metod, usul, vositalar yordamida pedagogik qo‘llab-quvvatlash, to‘g‘ri yo‘naltirish, zarur o‘rinlarda kerakli choralarni ko‘rish hamda jarayonga rahbarlik qilishni anglatadi.

“O‘qish” fani boshlang‘ich sinflarda o‘quvchi va o‘qituvchining asosiy o‘quv predmeti hisoblanadi. Zero, mazkur o‘quv predmeti yordamida o‘quvchilarning savodini chiqarishga erishiladi, harflarni tanish va o‘qitish asosida kitobga, kitob o‘qishga qiziqish uyg‘otiladi, atrof-muhit haqidagi bilimlari boyitiladi. O‘quv predmetining asosiy vazifalaridan biri boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matn ustida ishlash ko‘nikmasini shakllantirish, uning malakaga o‘sib o‘tishini ta‘minlashdir.⁴⁰

Jarayonni takomillashtirish borasida sinflar kesimida nashr etilib, taqdim etilgan “O‘qish kitobi” darsligida berilgan matnlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutq ko‘nikmalarini shakllantirishda o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslarining asosiy maqsadi o‘quvchilarni matn mazmunini to‘g‘ri tushunish, ongli va ifodali o‘qiy olish, matnda berilgan axborotni idrok qilish, matnda ifodalangan voqelikka nisbatan munosabat bildirishga tayyorlashdir.

O‘quvchilarning 1-2-sinfdagi faoliyatida “Unli va undosh tovushlar, harflar” mavzusini muvaffaqiyatli o‘zlashtirishi ular tomonidan “Bo‘g‘in”, “Gap” kabi mavzularning ham puxta o‘zlashtirilishi uchun zamin yaratadi.⁴¹

O‘quvchilarning matn bilan ishlash ko‘nikmasining rivojlanish va bu orqali og‘zaki nutqdagi harakatlarni bog‘lay olishi hamda hamma tovush va so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz etishi, albatta, yozma nutqning ham ijodiy yondoshuv asosidagi asosini belgilab beradi. Shu asosga ko‘ra so‘zlarning grammatik shakllari, sintaktik hodisalar ham badiiy matnlarda katta ifodalilik va ahamiyat kasb etishi mumkin. Matn tahlilida muallif, personajlar va hikoyachi nutqining o‘ziga xosliklarini hisobga olish zarur.

⁴⁰ Sariyev.Sh.U. Uzluksiz ta’lim jarayonida badiiy matn ustida ishlash orqali nutq o‘stirish tamoyillari //Uzluksiz ta’lim. 2020.№ 2. 30-bet

⁴¹ Sariyev.Sh.U. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqini o‘stirishda o‘qish va ona tili darslarini integratsiyalashning metodik imkoniyatlari. // Boshlang‘ich ta’limga raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. Xalqari konfrensiya materiallari. 2021.1-2-aprel. 95-bet

“Ona tili” fanining o‘qitish metodikasining metodik asosi borliqni bilish nazariyasidir. Bu fanning bosh vazifasi o‘quvchilarda o‘zbek tili lug‘at boyligini to‘liq o‘zlashtirib olishlarini ta’minlaydi.⁴² Ushbu fan materiallarini o‘qish fani materiallari bilan uzviylashtirish jarayonida sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishda o‘quvchilarga matn tuzish ko‘nikmasini rivojlantirish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari dars jarayonidan tashqari sinfdan tashqari ishlash vaqtida so‘zlar lug‘aviy ma’nosining o‘quvchilar tomonidan anglashilishi nutq o‘stirish bilan bog‘liq muhim vazifalardan bo‘lib, keyingi bosqichda gapdagi muayyan lug‘aviy ma’noga ega bo‘lgan so‘z ustida ishlashda o‘z samarasini beradi. Demak, o‘quvchilarning saylanma so‘zdan foydalana olish malakasini matn ustida ishlash orqali shakllantirish mumkin. Shuningdek matnlar ustida ishlash vaqtida nutqida nuqsoni mavjud o‘quvchilar bilan ro‘llarga bo‘lib o‘qishni tashkil etish ham samarali natija ko‘rsatadi. Mashg‘ulot davrida uchun tanlangan matnlarning o‘quvchi yosh xususiyatini hisobga olinganligi, tabiat, oila, odob-ahloq qoidalari, milliy qadryatlar kabi mavzularga asoslanganligi samarali natijalarni beradi. Ba’zida ushbu matnlarni o‘yin tarzida ijodiy davom ettirish ham samarali natijalar beradi va o‘quvchidagi ijodiy fikrlash kompetentligini rivojlantiradi. Bu orqali o‘quvchi o‘zining dars jarayoni va darsdan tashqari holatdagi faoliyatini uzviy bog‘lashiga ijobiy muhit shakllantiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini o‘stirish yuzasidan olib borilgan kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, o‘quvchilarning ko‘pchiligi o‘z fikrini ifodalashga qiynaladi, uni mantiqan izchil bayon qila olmaydi, bog‘lanishli jummalarni noto‘g‘ri yoki noo‘rin tuzadi. Zero, ular hali gap qurilishini, mustaqil gaplarning o‘zaro bir-birlari bilan bog‘lanish shartlaridan xabardor emas. Shuning uchun o‘qish darslarida amalga oshirilayotgan o‘quvchilarda nutq o‘stirish borasidagi harakatlarning ona tili darslarida matn ustida ishlashga oid mashqlar bilan uzviy bog‘lab olib borilishini ta’minlash maqsadga muvofiqdir. Bolalarda nutq o‘stirishning she’r yodlash ko‘nikmasi bilan o‘stirish jarayoni ham eng samarali usul hisoblanib, bu vazifa bajarilganda o‘quvchining nutqiy xotirasida lug‘at boyligining oshishi keskin oshadi.

Uzluksiz ta’limning har bir bosqichi muayyan vazifaning hal qilinishini ta’minlaydi. Savodga o‘rgatish nutqning tovush xususiyatini anglashning asosiy bosqichlaridan biridir. Shunga bog‘liq holda maktabgacha ta’lim yoshidagi bolada so‘zning tovush tarkibini tahlil qilishga qiziqishlar yuzaga keladi. Bola ayrim tovushlarni farqlay olsa-da, ularni so‘z tarkibida mustaqil tahlil eta olmaydi. Shu sababli savodga o‘rgatish davrida bunday tahlilni amalga oshirish tovushlarni anglashda yangi bosqichni yuzaga keltiradi. O‘quvchilardagi tarixiy tafakkurni rivojlantirishda nutqiy munosabatlarini tarixiy shaxslarga hos va adabiy til meyorlari

⁴² Safo Matchonov, Xolida G‘ulomova, Shafolat Yo‘ldosheva, Sharofjon Sariyev. Ona tilini o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent.: “Noshir”. 2009. 11-bet

asosida shakllantirish zarur. Maktablarning tarixiga nazar solsak boshlang‘ich sinflarda bolalar nutqini o‘stirish jarayoni ilk bor 1932-yil 25-avgurtda SSSR Xalq ta’limi bo‘limi tomonidan “Boshlang‘ich va o‘rta maktab o‘quv dasturlari rejimi haqida”gi qarori bilan uzviylashtirish boshlangan bo‘lsa bu jarayon bugungi kungacha zamonaviy tadqiqotlar asosida yangilanib, modernizatsiya jarayonida isloh etib kelinmoqda.⁴³

Xulosa qilib aytganda, savod o‘rgatishga tayyorgarlik bosqichida og‘zaki nutq va grafik tasvirlangan nutqning garmonik birligi boshlanadi. Bu o‘quvchilarga keyinroq og‘zaki nutqdan yozma nutqqa o‘tishda yengillik tug‘diradi. Shu bois savod o‘rgatish bo‘yicha har bir darsda bog‘lanishli og‘zaki nutqni rivojlantirishga e‘tibor qaratish talab qilinadi. Bunday darslar og‘zaki nutqni rivojlantirish bilan birga o‘quvchilarning lug‘at boyligini orttirish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. Ona tili darslari grammatik-orfografik materialni nutq madaniyatini shakllantirish bilan bog‘lash uchun keng imkoniyatlarga ega. Bunday ishni tashkil qilish nafaqat nutq o‘stirishga doir zarur malakalarni shakllantirishni ta’minlaydi, balki ona tilini o‘rganishga qiziqish, unga nisbatan hurmat va muhabbat uyg‘otadi.

⁴³ Safo Matchonov, Xolida G‘ulomova, Shafoat Yo‘ldosheva, Sharofjon Sariyev. Ona tilini o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent.: “Noshir”. 2009. 9-bet